

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatallievich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi Milliy instituti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda milliy o'zlikni anglash tushunchasi va uning ta'lim jarayonida shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – milliy o'zlikni anglashni shakllantirishda pedagogik yondashuvlarning samaradorligini o'rganish va ta'lim tizimida qo'llaniladigan metodlarni tahlil qilishdan iborat. Ishda milliy o'zlikni anglashning nazariy asoslari, uning ijtimoiy va psixologik jihatlari, shuningdek, pedagogik usullarning ta'siri ilmiy asoslangan holda o'rganiladi.

Kalit so'zlar: milliy o'zlik, pedagogik yondashuvlar, ta'lim, milliy identifikatsiya, vatanparvarlik, madaniyat, pedagogik metodlar, milliy madaniyat, an'ana, boshlang'ich sinf, o'qituvchi, ma'naviyat, qadriyat.

Abstract: This study analyzes the concept of national identity and its formation process in the educational system. The main goal of the research is to examine the effectiveness of pedagogical approaches in shaping national consciousness and to analyze the methods used in the education system. The paper explores the theoretical foundations of national identity, its social and psychological aspects, as well as the impact of pedagogical methods on this process from a scientific perspective.

Key words: national identity, pedagogical approaches, education, national identification, patriotism, culture, pedagogical methods, national culture, tradition, primary school, teacher, spirituality, values.

Аннотация: В данном исследовании анализируется понятие национальной идентичности и процесс его формирования в системе образования. Основная цель исследования – изучение эффективности педагогических подходов в формировании национального самосознания и анализ методов, применяемых в образовательной системе. В работе рассматриваются теоретические основы национального самосознания, его социальные и психологические аспекты, а также влияние педагогических методов на этот процесс с научной точки зрения.

Ключевые слова: национальная идентичность, педагогические подходы, образование, национальная идентификация, патриотизм, культура, педагогические методы, национальная культура, традиция, начальная школа, учитель, духовность, ценности.

KIRISH

Milliy o'zlikni anglash – bu xalqning tarixiy taraqqiyoti, urf-odatlarini, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlarini anglab yetish orqali insonda vatanparvarlik, ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik pozitsiyasi shakllanishidir. Bu borada pedagoglar, ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari muhim rol o'ynaydi. Chunki ular yosh avlodga nafaqat bilim, balki tarbiya, dunyoqarash va ijtimoiy ongini shakllantiradi.

Milliy o'zlik – bu shaxsning o'z milliyligini anglash, o'z xalqiga mansubligini chuqur his qilish, milliy qadriyatlar bilan yashashidir. Psixolog va pedagog olimi M. Qodirova bu borada shunday deydi:

“Milliy o'zlik shaxsning jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy ahamiyatini anglash orqali vujudga keladi. Bu holat uning madaniy merosga bo'lgan munosabatida yaqqol ko'zga tashlanadi.”

Milliy madaniyat – bu xalqning ruhiy boyligi, tarixiy xotirasi va tafakkur mahsulidir. O'zbekiston xalqining madaniyati asrlar davomida shakllangan va o'ziga xos an'analar tizimiga ega. Bularning barchasi pedagogik faoliyatda katta ahamiyatga ega.

Milliy o'zlikni anglash – shaxsning o'z xalqiga mansubligini chuqur anglab yetishi, milliy qadriyatlarga asoslangan hayotiy pozitsiyani shakllantirish jarayonidir. Bugungi globallashtirish sharoitida milliy o'zlikni saqlash va uni yosh avlod ongiga singdirish ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Ta'lim jarayonida milliy o'zlikni anglashni shakllantirish samaradorligi pedagogik metodlar va texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Shu bois, ushbu tadqiqot milliy o'zlikni anglashni shakllantirishda ta'lim jarayonining o'rnini tahlil qilishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Akademik A. Avloniy ta'kidlaganidek: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir." Ushbu fikr o'qituvchining tarbiyaviy rolini, ayniqsa milliylik mezonlari asosida, naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisida milliy o'zlikni anglash quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Vatan va xalq tarixiga hurmat;
- Urf-odat va an'analarni targ'ib qilish;
- Darslarda milliy materiallardan foydalanish;
- O'quvchilarda milliy g'ururni shakllantirish.

Shu bois, ta'lim tizimi islohotlarida ham milliylik asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada ta'kidlaganlar: "Bizning barcha islohotlarimiz zamirida milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamonaviy hayot bilan uyg'unlashtirish yotadi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Milliy o'zlikni anglashning maqsadlaridan biri – ta'lim jarayonida milliy o'zlikni anglashni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar va metodlarni aniqlash hamda ularning samaradorligini baholashdan iboratdir.

Zamonaviy dunyoda milliy madaniyat va o'zlik tushunchasiga nisbatan e'tibor oshib borayotgan bir paytda, ta'lim tizimi milliy o'zlikni shakllantirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Pedagogik jarayonda milliy o'zlikni anglashni rivojlantirish jamiyat barqarorligiga ham bevosita ta'sir qiladi.

Milliy o'zlikni anglash tushunchasi juda keng va ko'p qirrali bo'lib, birinchi navbatda shaxsning o'z xalqining tarixi, madaniyati va qadriyatlari bilan aloqada bo'lishiga asoslanadi. Bu tushuncha psixologik va pedagogik jihatdan shaxsning ijtimoiy va madaniy o'zligini anglashni anglatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy o'zlik – bu faqatgina ma'naviy ahamiyatga ega emas, balki millatning tarixiy va madaniy o'zligini saqlash, rivojlantirish va yangi avlodga o'rgatish jarayonida jamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Milliy o'zlikni anglashning ta'limdagi o'rni quyidagi tamoyillarni o'z ichiga oladi:

- O'zlikni anglash – shaxsning o'zini va o'z xalqini tanishi, millatning madaniy va tarixiy merosini anglash orqali o'zini jamiyatda qanday o'rin tutishini bilishi.
- Milliy ongni rivojlantirish – o'z xalqining tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini o'rganish orqali shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi.
- Shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiya – yoshlarning o'zligini tanib olish, o'z tarixiy ildizlariga bo'lgan hurmatini shakllantirish.

Milliy o'zlikni shakllantirishning pedagogik usullari

Milliy o'zlikni shakllantirishda pedagogika o'zining maxsus metodik va pedagogik usullarini ishlab chiqadi. Ta'lim jarayonida milliy o'zlikni shakllantirishning asosiy usullari quyidagilardan iborat:

Tarixiy va madaniy merosni o'rganish orqali Milliy o'zlikni shakllantirishda tarixiy va madaniy merosni o'rganish alohida o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida yosh avlodga milliy tarix, milliy bayramlar, urf-odatlar, badiiy adabiyot, xalq musiqa san'ati va boshqa madaniy elementlar haqida to'liq ma'lumot berish muhimdir. Bu usul yoshlarning o'ziga bo'lgan hurmatini, xalqiga bo'lgan sadoqatini va milliy o'zligini anglashni kuchaytiradi.

Pedagogik amaliyotda interaktiv usullarni qo'llash

Zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalar milliy o'zlikni shakllantirishda samarali bo'lishi mumkin. Darslarda interaktiv metodlar – muhokama, guruh ishlari, turli rolli o'yinlar, vazifalar orqali milliy qadriyatlar va madaniyatni yosh avlodga yetkazish imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa multimedia resurslari va internetdan foydalanish milliy o'zlikni shakllantirishda yordam beradi.

Vatanparvarlik va fuqarolik tarbiyasini kuchaytirish

Pedagogik jarayonda milliy o'zlikni shakllantirish uchun vatanparvarlik va fuqarolik tarbiyasi bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi lozim. O'quvchilarni milliy qahramonlar, o'zbek millatining buyuk shaxsiyatlari bilan tanishtirish, ularning hayoti va ijodini o'rganish orqali o'ziga va vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish mumkin.

Kognitiv va emotsional yondashuvlar

Milliy o'zlikni shakllantirishda kognitiv va emotsional yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Bu, birinchi navbatda, shaxsning o'ziga bo'lgan hurmatini oshirish, uning o'z xalqining tarixiga, tiliga, madaniyatiga nisbatan ijobiy emotsional munosabatini shakllantirishga qaratilgan. Yoshlar o'zlarini millatning bir qismi sifatida his qilishlari va milliy qadriyatlar bilan yashashni o'z hayotining bir qismi deb bilishlari kerak.

Bugungi kunda pedagogikada milliy o'zlikni shakllantirish jarayoniga yangi yondashuvlar kirib kelgan. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarda milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, o'z madaniyatiga bo'lgan hurmatni mustahkamlashni maqsad qilgan. Quyida ushbu yondashuvlarni ko'rib chiqamiz:

Integrativ ta'lim modeli

Milliy o'zlikni shakllantirishda integrativ ta'lim modeli muhim ahamiyat kasb etadi. Bu modelda turli fanlar (tarix, adabiyot, san'at, til) o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlab, milliy qadriyatlarni o'rgatish jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

Milliy va global qadriyatlarni uyg'unlashtirish

Milliy o'zlikni shakllantirishda global qadriyatlar va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish talab etiladi. Bu jarayon yoshlarni zamonaviy dunyoda o'zining o'rni va rolini anglashga yordam beradi, shu bilan birga milliy o'zligini saqlab qolishga yordam beradi. Milliy g'urur va global fikrlashni birlashtirish yoshlar ongida muvozanatni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalarning dunyoqarashi, qadriyatlari, axloqiy me'yorlari va milliy ongi shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli quyidagi yo'llar orqali ularning o'zida milliy o'zlikni shakllantirish mumkin:

Kasbiy tayyorgarlik jarayonida milliy qadriyatlarni singdirish

Oliy pedagogika muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlashda quyidagilarga e'tibor qaratilishi lozim:

- Mahalliy tarix, etnografiya, xalq og'zaki ijodi asoslarini o'qitish;
- Madaniy meros obyektlariga ekskursiyalar;
- Milliy an'analarni targ'ib qiluvchi amaliy mashg'ulotlar.

Dars jarayonida milliylikni uyg'unlashtirish

Boshlang'ich fanlar bo'yicha:

- Ona tili – maqollar, topishmoqlar, xalq ertaklari orqali;
- Tabiatshunoslik – mahalliy tabiatga e'tibor, xalqona davo usullari;
- Texnologiya – milliy hunarmandchilik namunalari;
- Musiqqa – xalq qo'shiqlari, doira, dutor kabi milliy cholg'ular.

Tarbiyaviy ishlar orqali milliy o'zlikni mustahkamlash

- "Navro'z", "Mustaqillik kuni", "Til bayrami" kabi tadbirlar;
- "Ota-onalar ishtirokida xalqona o'yinlar";
- "Milliy liboslar kuni".

O'rganilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi pedagogik metodlar eng samarali ekanligi aniqlandi:

- Tarixiy ong va milliy xotirani shakllantirish – tarix va adabiyot fanlari orqali milliy identifikatsiyani mustahkamlash.
- Interaktiv metodlardan foydalanish – rolli o'yinlar, bahs-munozaralar va guruh ishlari o'quvchilarning qiziqishini oshirishga yordam beradi.
- Multimedia resurslari va raqamli texnologiyalar – zamonaviy vositalar orqali milliy madaniyatni o'rgatish samaradorligini oshiradi.

Tadqiqotdan olingan ma'lumotlar milliy o'zlikni shakllantirish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surishga imkon beradi:

- Ta'lim dasturlarida milliy qadriyatlar komponentini kuchaytirish;
- Milliy o'zlikni shakllantirish bo'yicha o'qituvchilar malakasini oshirish;
- Darslarda interaktiv va innovatsion metodlarni keng qo'llash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayoni milliy o'zlikni anglashni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Pedagogik metodlar to'g'ri tanlanganda, yosh avlodda milliy g'urur va vatanparvarlik hissi kuchayadi. Shu sababli, ta'lim tizimida milliy o'zlikni shakllantirishga oid dasturlarni yanada takomillashtirish zarur.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisida milliy o'zlikni shakllantirish – bu nafaqat shaxsiy ongini yuksaltirish, balki butun avlod tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omildir. Shuning uchun:

- Oliy ta'limda milliy qadriyatlar komponentlarini kuchaytirish;
- Malaka oshirish kurslariga "Milliy madaniyat asoslari" modulini kiritish;
- Metodik qo'llanmalarga milliy mavzularni kengroq kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning ma'ruzalar to'plami. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot va bunyodkorlik yo'lida. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni. – 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Milliy g'oya asosida tarbiya jarayonini takomillashtirish". – Toshkent, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. O'quv dasturlarida milliy o'zlikni anglash masalalari. – Toshkent, 2020. Xodjayev N. Milliy madaniyat va ta'lim. – Toshkent: Fan, 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi qonuni. – Toshkent, 2016.
6. Hasanboyeva O. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2018.
7. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: 1992.
8. Qodirova M. O'qituvchining madaniy kompetensiyasi. – T.: Fan, 2021.
9. O'zbekiston – 2030 strategiyasi. – T.: 2023.
10. Xodjayev N. Pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2020.
11. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
12. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – 2020.
13. Qo'shnazarova Z. Boshlang'ich ta'limda madaniy qadriyatlar. – T.: 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.